

HIDOCOJOVEM | RESUMO EXPANDIDO
EIXO TEMÁTICO: 1 DOCUMENTAÇÃO DO MODERNO ou 2 CONSERVAÇÃO DO MODERNO

O ATLAS DA MODERNIZAÇÃO DE BELÉM: FERRAMENTA PARA MAPEAR A ARQUITETURA MODERNA E SUAS TRANSFORMAÇÕES

*THE ATLAS OF BELÉM MODERNIZATION: TOOL FOR MAPPING MODERN ARCHITECTURE AND ITS
TRANSFORMATIONS*

*ATLAS DE MODERNIZACIÓN DE BELÉM: HERRAMIENTA PARA MAPEO DE LA ARQUITECTURA MODERNA
Y SUS TRANSFORMACIONES*

ARAÚJO, Igor

Graduado em Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Pará, igorac0701@gmail.com

RESUMO

O processo de modernização de Belém relaciona-se a diversos fatores, como a iniciativa modernizadora do Brasil impulsionada pelo governo de Getúlio Vargas; a vinculação do país com os Estados Unidos; à expectativa de retomada do crescimento da cidade e por parte da sociedade belenense que ansiava por esse movimento que incluía incipientes ações de industrialização. A partir dessa conjuntura, observa-se um processo de modernização que se expressa no espaço construído da cidade. Para representar esse fenômeno está em construção o Atlas da Modernização de Belém, ferramenta que é um instrumento capaz de reunir diversos objetos, dados e imagens sobre as diversas expressões de modernização da cidade que inclui a arquitetura. O Atlas é uma aposta de que esses dados reunidos de um certo modo podem oferecer uma releitura da realidade, uma ferramenta do pensamento. Portanto, o presente resumo expandido objetiva apresentar parte dos dados levantados para subsidiar a construção deste Atlas, com analisar e entender a ocorrência da modernização na capital paraense durante o período entre os anos de 1960 e 1980, particularmente como ferramenta para contribuir na documentação da arquitetura moderna produzida no período. A metodologia adotada foi a pesquisa histórico-interpretativa, qualitativa e quantitativa, por meio dos registros em jornais da época, levantamento fotográfico e sua representação em cartografia. Nesse sentido, foram elaborados mapas temáticos para visualizar e analisar essas obras quanto à sua permanência, destruição e transformação observadas nas áreas da cidade onde foram mapeadas. PALAVRAS-CHAVE: atlas. arquitetura moderna. Belém. documentação.

ABSTRACT

Belém's modernization process is related to several factors, such as the Brazilian modernization initiative driven by the government of Getúlio Vargas; the country's ties to the United States; to the expectation of a resumption of the city's growth and on the part of Belenense society that yearned for this movement that included incipient industrialization actions. From this juncture, a process of modernization is observed that is expressed in the city's built space. To represent this phenomenon, the Belém Modernization Atlas is under construction, a tool capable of bringing together various objects, data and images about the city's diverse expressions of modernization, including architecture. The Atlas is a bet that this data gathered in a certain way can offer a reinterpretation of reality, a tool for thought. Therefore, this expanded summary aims to present part of the data collected to support the construction of this Atlas, with analyzing and understanding the occurrence

of modernization in the capital of Pará during the period between the 1960s and 1980s, particularly as a tool to contribute to the documentation of architecture modern production produced in the period. The methodology adopted was historical-interpretive, qualitative and quantitative research, through records in newspapers of the time, photographic surveys and their representation in cartography. In this sense, thematic maps were created to visualize and analyze these works in terms of their permanence, destruction and transformation observed in the areas of the city where they were mapped.

KEYWORDS: atlas. modern architecture. Belém. documentation.

RESUMEN

El proceso de modernización de Belém está relacionado con varios factores, como la iniciativa brasileña de modernización impulsada por el gobierno de Getúlio Vargas; los vínculos del país con Estados Unidos; ante la expectativa de una reanudación del crecimiento de la ciudad y por parte de la sociedad belenense que anhelaba este movimiento que incluía acciones de industrialización incipiente. A partir de esta coyuntura se observa un proceso de modernización que se expresa en el espacio construido de la ciudad. Para representar este fenómeno, está en construcción el Atlas de la Modernización de Belém, una herramienta capaz de reunir diversos objetos, datos e imágenes sobre las diversas expresiones de modernización de la ciudad, incluida la arquitectura. El Atlas es una apuesta a que esos datos recogidos de una determinada manera puedan ofrecer una reinterpretación de la realidad, una herramienta para el pensamiento. Por lo tanto, este resumen ampliado tiene como objetivo presentar parte de los datos recopilados para apoyar la construcción de este Atlas, con el análisis y la comprensión de la ocurrencia de la modernización en la capital de Pará durante el período comprendido entre las décadas de 1960 y 1980, particularmente como una herramienta para contribuir a la documentación de la producción arquitectónica moderna producida en el período. La metodología adoptada fue la investigación histórico-interpretativa, cualitativa y cuantitativa, a través de registros en periódicos de la época, levantamientos fotográficos y su representación en cartografía. En este sentido, se crearon mapas temáticos para visualizar y analizar estas obras en términos de su permanencia, destrucción y transformación observadas en las zonas de la ciudad donde fueron cartografiadas.

PALABRAS CLAVES: atlas. arquitectura moderna. Belém. documentación.

INTRODUÇÃO

Este resumo expandido é baseado no Trabalho de Conclusão de Curso concluído em 2024 e pretende apresentar os resultados fundamentados no levantamento documental e na realização de mapas temáticos no âmbito da arquitetura e equipamentos urbanos em Belém do Pará, entre os anos 1960 e 1980.

De acordo com o Araújo (2024, p. 11) - Trabalho de Conclusão de Curso ainda não publicado¹ - o período aqui retratado compreende uma somatória de objetivos, esforços e tentativas que resultaram em iniciativas de modernização em áreas da cidade. Dessa forma, observou-se a junção de fatores, como, a relação entre Brasil e Estados Unidos, os ideais progressistas dos governos federal e local, a tentativa de retomada da economia da borracha amazônica e o desejo do governo local e de parte da sociedade em restaurar a condição de cidade rica e importante, como na *Belle époque*.

A partir desse contexto, o "Atlas da Modernização de Belém", em construção, tem como premissa representar os diversos dados e documentos relacionados à modernização da cidade para uma leitura sobre a modernização ocorrida no período na cidade de Belém.

OBJETIVO GERAL

Subsidiar a construção do Atlas da Modernização de Belém, durante o período entre os anos 1960 e 1980, particularmente como ferramenta para contribuir na documentação da arquitetura moderna produzida na capital no período.

JUSTIFICATIVA

Refletir acerca da modernização de Belém é de grande valia para o entendimento da história da cidade, bem como para verificar a influência e observar o que permaneceu como testemunho para o presente. Portanto uma ferramenta como o atlas é um caminho para representar essa realidade e compilar em uma ferramenta visual e epistemológica as transformações produzidas pela modernização durante o período estudado.

PROBLEMATIZAÇÃO

A presente pesquisa procura o entendimento do Atlas como ferramenta do pensamento referente à modernização de Belém. Busca compreender como essa modernização ocorreu, os agentes envolvidos e as consequências no espaço construído, bem como investigar de que modo as obras desse período relativas à arquitetura e equipamentos modernos foram implementados na cidade por meio de sua representação em mapas temáticos

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A metodologia adotada é a de pesquisa histórico-interpretativa, qualitativa e quantitativa, baseada em Groat e Wang (2002). Portanto, o estudo fundamentou-se em fontes bibliográficas, como trabalhos acadêmicos, livros, revistas e também em levantamento de dados documentais e iconográficos de jornais antigos na Biblioteca Pública Arthur Vianna (BPAV), em Belém, nas categorias: anúncios, notícias e notas para assim, adquirir bases conceituais e dados necessários para a elaboração dos mapas.

De acordo com Groat e Wang (2002) é importante a reunião desses materiais, objetivando a incorporação destes ao objeto de estudo, pretendendo entender os aspectos relacionados à periodização definida e assim, ordená-los para constituir uma narrativa histórica subjetiva e contínua.

Dessa forma, para a representação dos dados levantados, optou-se pela criação de mapas temáticos, que além de representarem as ordenações construtivas planejadas da realidade, podem atribuir novos sentidos ao interpretá-la.

Portanto, para a construção dos mapas, utilizou-se o software QGIS®, baseado na projeção cartográfica do EPSG 4674, SIRGAS 2000.

BELÉM E A MODERNIZAÇÃO

No início do século XX, “[...] Belém sairia da fase de sonho da riqueza produzida pela economia da borracha, e viria seu desenvolvimento arquitetônico e urbano sofrer uma estagnação a partir de 1912 [...]” (Chaves, C., 2008a). Logo, na conjuntura dos anos 1930, a partir dos ideais varguistas de modernização do Brasil, desperta-se novamente, “[...] as esperanças de um futuro radiante para a cidade” (Chaves, C., 2008a). Assim, durante este momento “a cidade de Belém acompanharia com entusiasmo as promessas de modernização das administrações do presidente Getúlio Vargas e do governador do Pará, Magalhães Barata” (Chaves, C., 2008a).

Entretanto, a situação econômica da cidade só se sucedeu de modo positivo a partir de 1940 (de modo efêmero), no período da Segunda Guerra, em que houve um aumento da exportação da borracha amazônica, que seria encarada novamente como um propulsor do desenvolvimento belenense, explica Chaves, T. (2016, p. 49). Nesse momento verificou-se uma maior aproximação entre Brasil e Estados Unidos, que resultou em acordos e investimentos do país estadunidense no Brasil, na Amazônia e em Belém.

A partir da década de 1960, de acordo com Chaves, C. (2008b, p. 153), a situação não era das mais favoráveis em Belém, novos eixos econômicos surgiriam na região que provocariam um declínio no movimento financeiro e comercial da cidade, além disso, a exportação da borracha também diminuiu consideravelmente com o passar dos anos. Desse modo, esses fatores, dentre outros, acarretaram uma estagnação na economia local.

Relacionado à arquitetura, Chaves, T. (2016) expressa que para garantir uma imagem moderna à Belém, foi sugerido pelo governo de Jerônimo Cavalcanti (prefeito no ano de 1943), a ampliação do gabarito mínimo das principais vias do centro da cidade, especialmente a avenida Pres. Vargas. Ainda, “na perspectiva de constituir um “Novo Centro” para a cidade, a administração pública estabeleceu medidas como o alinhamento da via e a doação de terrenos adjacentes” (Moraes e Chaves, 2020, p.9). Desse modo, foi estimulado a

edificação de arranha-céus na cidade, objetivando a concentração dessas obras nessa via e na continuação desta.

Assim, Chaves (2019, p. 140 e 141) constata que as construções modernas foram implantadas em três principais eixos (os eixos da modernização): Avenida Pres. Vargas, Avenida Nazaré e Avenida Magalhães Barata (bairros nobres) e Avenida Almirante Barroso (área de expansão, na época).

O ATLAS

A principal inspiração para o atlas de Belém é o modelo expressado pela obra "Atlas de *mnemosyne*", do filósofo e historiador alemão Abraham Warburg, concebida entre os anos de 1927 e 1929, todavia sem ser realmente concluída.

Assim, Didi-Huberman (2018, p. 17 e 18) relata que o atlas é geralmente utilizado de dois modos: um em busca de uma informação precisa, o outro é divagando pela ferramenta, percorrendo de prancha em prancha, pretendendo encontrar ou não uma informação. O autor afirma que seu motor é a imaginação, já que esta aceita o múltiplo e identifica as novas relações e analogias.

Dessa maneira, explicam Araújo e Chaves (2022, p. 15), que no atlas de Warburg "[...] é o espectador que irá fazer as conexões entre os documentos, que vai perceber as relações ou não entre essas fontes, que vai pensar por si, com sua bagagem intelectual, que vai obter respostas com suas análises [...]"

A partir do exposto e tomando o atlas da memória como referência, pensa-se o Atlas da modernização de Belém como um site capaz de suportar uma diversidade de objetos, como iconografia, materiais de imprensa, álbuns comemorativos estatais, cartografias, relatórios governamentais, segundo Moraes e Chaves (2021, p. 14).

Portanto, para o site em construção do "Atlas da Modernização de Belém", estão sendo reunidos ferramentas e conhecimentos necessários para a sua realização e devida operação. Por conseguinte, este site utilizará e se baseará em instrumentos de layout e programação. Reunirá os trabalhos desenvolvidos pelo laboratório referentes ao atlas, bem como os dados apropriados. Fará uso de cruzamentos randômicos entre os dados coletados, incorporará a função de filtro com categorias diversas, como: espaço, localidade, temporalidade, arquitetura, equipamentos urbanos, infraestrutura, dentre outros.

Com isso, poder determinar-se as diversas combinações, ordens, esferas que levará aos possíveis pontos de divergência e confluência identificados. Consequentemente, possibilitar a averiguação de novas relações e encadeamentos, novos olhares e novas narrativas que devem ser realizadas pelo espectador, por seu ato crítico e analítico.

MAPAS E DADOS

Utilizando os dados levantados como base, empreendeu-se a sondagem, categorização e estruturação dos dados levantados e optou-se a representação destes por mapas temáticos. Moraes e Chaves (2020, p. 2 e 3) explicam que "Através de seu forte caráter descritivo, a leitura da cartografia histórica desempenha uma atribuição investigativa capaz de manifestar transformações urbanas reconstituídas de tempos pretéritos", isto é, o mapa manifesta os significados relacionados à cultura, relações sociais e ocorrências de um período e local.

Desse modo, a partir dos mapas, pretende-se exprimir de modo espacializado as qualidades do objeto em questão, já que por meio de suas características descritivas, possibilita-se a realização de análises e interpretações dos acontecimentos. Assim, para esta pesquisa, a sistematização dos dados foi subdividida nas seguintes categorias: arquitetura e equipamentos urbanos.

RESULTADOS: AS CONTRIBUIÇÕES DO ATLAS - ARQUITETURA E EQUIPAMENTOS

Referente à arquitetura foram produzidos dois mapas (figura 1 e figura 2) para uma melhor visualização das disposições das obras identificadas em levantamento.

Figura 1 - Mapa de edificações modernas identificadas a partir de levantamento – Belém - PA (1960-1980) – parte 01

Fonte: elaborado pelo autor, 2024

Figura 2 - Mapa de Edificações Modernas identificadas a partir de levantamento – Belém - PA (1960-1980) – parte 02

Fonte: elaborado pelo autor, 2024

Assim, de acordo com Araújo (2024), é constatado a alocação dessas obras em maior parte nos “eixos da modernização” ou próximas a estes. Na época, nas diretrizes governamentais essa região foi apontada como o “novo centro” da cidade e na sua continuidade, sucedeu-se uma área de expansão. Estas áreas eram menos alagadiças, mais altas, mais distantes de rios e igarapés e que concentravam parte da sociedade mais abastada.

Por meio de estudos anteriores já realizados, foi confirmada a concentração de edifícios verticalizados

Referentes aos equipamentos modernos, estes foram categorizados em três tipos: edifícios institucionais, edifícios escolares e equipamentos gerais.

Com relação aos edifícios institucionais levantados, conforme Araújo (2024), observou-se a concentração destes nos eixos da modernização. Importante ressaltar que estes já se apresentam em maior quantidade a partir da avenida Nazaré em direção à avenida Almirante Barroso. Averiguou-se em pontos mais distantes também alguns exemplares que indicam a influência dessa dinâmica modernizadora.

Araújo (2024) identifica que referentes aos edifícios escolares, há uma distribuição que se espalha de forma mais diversificada pelo espaço da cidade, o demonstra a necessidade da população por esse tipo de equipamento. Todavia, também é possível verificar a existência destes nos eixos da modernização. A figura 3 exemplifica.

Figura 3 - Mapa de Equipamentos identificados a partir de levantamento - Belém - PA (1960 - 1980)

Fonte: elaborado pelo autor, 2024

Para a continuidade do trabalho, procurou-se compreender de que modo as obras identificadas se encontram na atualidade, o que ainda existe, o que não permanece e o que se encontra abandonado. Esse ponto é importante, pois demonstra uma das contribuições do Atlas de Belém. A figura 5 demonstra alguns exemplares.

Figura 1 - Obras modernas de Belém na atualidade em comparação com o passado

Legenda:

- A1:** Residência Benedito Mutran, 2000 **C1:** Edifício Eliséas Champs, 1963 **E1:** Escola Deodoro de Mendonça, 1971 **G1:** Palácio da Assembleia Legislativa, 1971
A2: Residência Benedito Mutran, 2012 **C2:** Edifício Eliséas Champs, 2023 **E2:** Escola Deodoro de Mendonça, 2023 **G2:** Palácio da Assembleia Legislativa, 2023
A3: Residência Benedito Mutran, 2023
- B1:** Edifício Manoel Pinto, 1966 **D1:** Edifício Uirapurú, 1960 **F1:** Palácio da Justiça, 1970 **H1:** Escola Pedro Amazonas Pedroso, 1971
B2: Edifício Manoel Pinto, 2024 **D2:** Edifício Uirapurú, 2023 **F2:** Palácio da Justiça, 2023 **H2:** Escola Pedro Amazonas Pedroso, 2023

Fonte: A1) Celma Chaves (200), A2) Street View (2012), A3) Street View (2023); B1) A folha do norte (1966), B2): Autor (2024); C1) A folha do norte (1963) C2) Street View (2023); D1) A folha do norte (1960), D2) Street View (2023); E1) Secretaria do Estado do Pará. Disponível em: O Pará na administração Alacid Nunes (1971), E2) Street View (2023); F1) Secretaria do Estado do Pará. Disponível em: O Pará na administração Alacid Nunes (1971); F2) Street View (2023); G1) Secretaria do Estado do Pará. Disponível em: O Pará na administração Alacid Nunes (1971), G2) Street view (2023); H1) Secretaria do Estado do Pará. Disponível em: O Pará na administração Alacid Nunes (1971), H2) Street View (2023)

Portanto, ainda que a maioria dos exemplares identificados permaneçam, se percebe que estes, em grande parte, não recebem o devido tratamento necessário para essa permanência no espaço da cidade.

Assim, a residência Benedito Mutran apresenta um caso preocupante: se averiguou mudanças de uso, descaracterizações até culminar em sua demolição. Já o edifício Champs-Élysées representa apresenta um péssimo estado de abandono. O edifício Manoel Pinto manifesta algumas descaracterizações em suas fachadas, além do notável estado precário de conservação. Todavia, em Belém, ainda há obras modernas bem conservadas, como o edifício Uirapurú.

Relativos aos equipamentos, os edifícios escolares são os mais deteriorados, a exemplo: Escolas Estaduais de Ensino Fundamental e Médio Pedro Amazonas Pedroso e Deodoro de Mendonça. Enquanto que prédios institucionais apresentam uma melhor preservação, por exemplo: Palácio da Assembleia Legislativa e Palácio da Justiça. A figura 5 demonstra as obras citadas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho pretendeu assimilar a modernização de Belém, a tradução dos resultados em mapas temáticos para o subsídio do Atlas da modernização de Belém. Relativo a esta ferramenta entendeu-se a sua base, seu método e funcionamento.

A partir do exposto, verificou-se o esforço dos governantes e sociedade em tornar Belém uma detentora da modernidade, a fim de utilizar a arquitetura moderna difundida por outras regiões. Averiguou-se a consolidação de um novo centro, aproveitando-se das melhores áreas da cidade com intuito de estabelecer uma imagética de metrópole, de cidade em desenvolvimento e que seguia a tendência.

A maioria das obras identificadas nessa pesquisa permanecem no espaço urbano da cidade, todavia parte destas apresentam degradações, abandonos e apagamentos, desse modo, há uma desvalorização destes testemunhos que são parte da história e historiografia da cidade.

Ainda, sustenta-se que os mapas apresentados aqui colaboram como subsídio à ferramenta atlas, já que estas cartografias, incorporadas a outros materiais, fontes e dados enriquecerão este instrumento.

Por fim, como sugestão de pesquisas futuras, tem-se as obras realizadas por arquitetos/engenheiros menos conhecidos, bem como, mestres de obras, que absorviam a influência modernizadora e a aplicavam em suas construções, estas são obras menos conhecidas e por isso, tendem a sofrer ainda mais com as desvalorizações, entretanto, também são exemplares históricos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARAÚJO, Igor; CHAVES, Celma. **Cartografar para encontrar novos sentidos: o atlas como itinerário da modernização em Belém (1945-1970)**. 2022. Relatório de Iniciação Científica (PIBIC). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - Universidade Federal do Pará, Belém.

ARAÚJO, Igor. **Percursos da modernização em Belém: subsídios para construção do Atlas como representação e conhecimento (1960-1980)**. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Arquitetura e Urbanismo) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Pará. Belém, p. 73. 2024.

CHAVES, Celma. Arquitetura, modernização e política entre 1930 e 1945 na cidade de Belém. *Arquitextos*, São Paulo, ano 08, n. 094.06, **Vitruvius**, mar. 2008a.

CHAVES, Celma. Modernização, inventividade e mimetismo na arquitetura residencial em Belém entre as décadas de 1930 e 1960. **Revista Risco**. EESC/USP, São Paulo, v. 8, p. 145191, 2008b. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/risco/article/view/44757>.

CHAVES, C. Arquitetura Moderna e Estado na capital do Pará: contribuições para a construção do campo historiográfico. In: TOSTES, J. A. (org.). **Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo na Amazônia**. Macapá: Unifap Editora. 2019. p. 133-153 Disponível em: <https://www2.unifap.br/editora/files/2019/06/pesquisa-em-arquitetura-e-urbanismo-na-amazonia.pdf>

CHAVES, Túlio A. P. V. **O plano de urbanização de Belém: cidade e urbanismo na década de 1940**. 2016. Tese (Doutorado em História) Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Belém: UFPA, 2016.

DIDI-HUBERMAN, Georges. Disparidades: Ler o que nunca foi escrito. In: _____. (org.). **Atlas ou o gaio saber inquieto: O olho da história III**. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2018. p. 16-66.

GROAT, Linda; WANG, David. **Architectural Research Methods**. Nova Iorque: John Wiley & Sons Inc., 2002.

MORAES, Ronaldo; CHAVES, Celma. **Arquitetura, cidade e modernização em narrativas cruzadas: diálogos Belém/Amazônia-Estados Unidos entre as décadas de 40 a 60**. 2020. Relatório de Iniciação Científica (PIBIC). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - Universidade Federal do Pará, Belém.

MORAES, Ronaldo; CHAVES, Celma. **Arquitetura e cidade em Belém (1942-1970): subsídios para construção do Atlas da Modernização**. 2021. Relatório de Iniciação Científica (PIBIC). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - Universidade Federal do Pará, Belém.

TREVISAN, Ricardo. **Atlas, uma aposta e o dispositivo-atlas**. *VIRUS*, São Carlos, n. 19, 2019. [online]. Disponível em: Acesso em: 13 Dez. 2019.

NOTAS

¹ Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), do curso de Arquitetura e Urbanismo, do discente Igor Araújo Costa, intitulado "Percursos da modernização em Belém:

O Atlas da modernização de Belém:
ferramenta para mapear a arquitetura
moderna e suas transformações
Igor Araújo Costa

X do.co.mo.mo_
CONSERVAR JÁ | DOCUMENTAR SEMPRE **n.ne**

subsídios para a construção do Atlas como representação do conhecimento
(1960-1980), apresentado em 2024 pela Universidade Federal do Pará".